

Implementación en FPGA de redes sensibles a la temporización (TSN) para comunicaciones de altas prestaciones

Carlos Megías-Núñez¹, Jorge Sánchez-Garrido¹, Víctor Vázquez¹,
Eduardo Ros¹, Javier Díaz¹

Resumen— Este artículo presenta el trabajo que se está realizando para obtener una implementación de redes sensibles a la temporización (TSN) en FPGA de altas prestaciones y alto ancho de banda. Partiendo de una implementación de TSN a 1Gb/s, diseñada para un bajo consumo de recursos lógicos, se busca desarrollar una implementación capaz de ofrecer velocidades de 10Gb/s, en adelante. Para ello se han realizado optimizaciones y adaptaciones de los diferentes módulos que componen un nodo TSN. El trabajo realizado se centra principalmente en: segmentación de cauce de paquetes y reducción de ciclos de reloj, adaptaciones para mayor ancho de palabra en el bus de datos, utilización de mayores frecuencias de reloj, y personalización de los módulos según aplicación y recursos lógicos disponibles. Finalmente, se presentan los resultados, prestaciones y consumo de recursos, de las implementaciones desarrolladas. Este desarrollo ilustra el impacto que tienen los distintos componentes en las prestaciones y los recursos consumidos del sistema TSN.

Palabras clave— TSN, FPGA, comunicaciones deterministas, comunicaciones de altas prestaciones.

I. INTRODUCCIÓN

LA demanda de altas velocidades de transmisión de datos y de ancho de banda en redes tipo Ethernet, necesita de componentes que permitan la transmisión de altas tasas de datos y gran capacidad de conmutación de paquetes. Por otro lado, las redes deterministas están ganando cada vez más importancia. Los escenarios habituales en las que estas se emplean son: infraestructuras científicas, plantas industriales, automoción, aeroespacial, etc. En estas aplicaciones, son habituales la utilización de protocolos y tecnologías deterministas, como EtherCat[1], así como de buses de campo para comunicaciones en tiempo real, como Modbus[2] o CAN[3]. En aplicaciones donde se genera información de carácter crítico junto con tráfico poco urgente, estas últimas soluciones pueden desembocar en arquitecturas de red complejas, con alto coste de mantenimiento y de difícil escalabilidad. Además, llegar a soluciones que no sean propietarias y sean interoperables con otros buses de datos, ha motivado la necesidad de estandarización de este tipo de comunicaciones para aplicaciones en las que la latencia y el ancho de banda para distinto tipo de tráfico, se pueden garantizar.

Un claro ejemplo en el que están presentes flujos de datos de distintos tipos y criticalidad, es el 5G. Son tres los escenarios principales de tráfico de datos,

los que el 5G contempla actualmente[4][5]: *Enhanced Mobile Broadband* (eMBB), representa el conjunto de contenido multimedia y servicios para los usuarios de la red; *Ultra-Reliable and Low Latency Communications* (URLLC), incluye los flujos de datos con restricciones de determinismo, ancho de banda y disponibilidad, como son los generados para coches autónomos, industria 4.0 o aplicaciones con objetivos críticos; *Massive Machine-Type Communications* (mMTC), representa los flujos de información, en general de bajo volumen de datos, que se intercambian de manera más o menos directa, máquinas, sensores y actuadores.

La cantidad de información que se genera hoy en día en la industria 4.0, comunicaciones 5G, infraestructuras científicas, automoción, subestaciones eléctricas... es cada vez mayor, así como su diversidad. Este aumento de información conlleva un aumento de la capacidad de la red y de su complejidad. La información que se genera lleva asociada una criticalidad, que a rasgos generales se corresponde con: prioridad baja (*best-effort*), prioridad media y prioridad alta (crítica). Para que estos tipos de tráfico de datos coexistan en una misma red, es necesario dar prioridad en el procesado y envío de paquetes a la información crítica. De no ser así, una posible solución sería implementar redes distintas asociadas a cada tipo de tráfico, lo que en general incrementaría el número total de equipos y la complejidad de la red completa.

En este artículo se va a presentar la solución conocida como redes sensibles a la temporización - Time-Sensitive Networking (TSN)[6] - y el trabajo que se está desarrollando, para adaptar una implementación de bajo coste lógico y velocidades de hasta 1Gb/s, a las nuevas demandas de ancho de banda de transmisión. TSN permite que, tanto tráfico de baja prioridad como tráfico crítico compartan una misma red, garantizando en todo momento el determinismo, el ancho de banda y una latencia acotada.

Con la implementación de TSN que se desarrolla en el presente trabajo, se quieren obtener elementos de red (nodos, switches) capaces de procesar grandes cantidades de tráfico, a la vez que se garantiza el determinismo de los distintos tipos de flujos de datos y la interoperabilidad con otros componentes que formen la red. Esta demanda de mayor ancho de banda conlleva la necesidad de adoptar buses de datos de mayor número de bits por ciclo y un aumento de la

¹Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Granada, e-mail: {narg, jorgesg, victorvazrod, eros, jda}@ugr.es.

frecuencia de reloj de trabajo.

Tras haberse presentado las principales motivaciones para llevar a cabo este trabajo, se va a realizar en la Sección II, una descripción de las principales funcionalidades de TSN. Posteriormente, en la Sección III, se realizará una revisión de la arquitectura de partida para los nodos TSN, y sus principales componentes. Después, en la Sección IV, se van a explicar las principales optimizaciones realizadas hasta el momento y la adaptación para sistemas de altas prestaciones. En la Sección V, se realizará una comparación, en términos de recursos lógicos y latencia, entre las distintas implementaciones derivadas del trabajo descrito en la sección anterior. Finalmente, concluiremos con un análisis del trabajo realizado y las líneas futuras a seguir, en la Sección VI.

II. TIME-SENSITIVE NETWORKS

Las redes sensibles a la temporización (TSN) son el resultado de un conjunto de estándares sobre redes Ethernet convencionales, desarrollados por los comités de estandarización del IEEE. Su objetivo es dotar a las redes Ethernet clásicas, de capacidad para gestionar información en tiempo real, garantizando las necesidades de cada uno de los flujos de datos. TSN permite agregar el tráfico de diferentes sistemas y distintas prioridades en una única red, garantizando el determinismo, acotando la latencia y asegurando un ancho de banda determinado. Todo el tráfico que se genera en el sistema circula por la misma infraestructura de red. El tráfico urgente recibe prioridades altas, y el tráfico menos urgente recibe prioridades bajas. El diseño de la red y la configuración de sus nodos, permite cumplir con las restricciones de cada flujo de datos.

La utilización de TSN en este tipo de redes, evita la utilización de redes separadas para las distintas clases de tráfico, o el sobredimensionamiento de la red para asegurar las restricciones temporales o de ancho de banda, de cada flujo de datos. Esto permite evitar mayores costes en el despliegue de las redes y mayor complejidad. Además, es capaz de integrar caminos redundantes para flujos de datos críticos, con restricciones de disponibilidad, sobre la misma red, sin necesidad de establecer enlaces físicos dedicados exclusivamente para ello.

TSN pretende convertirse en la solución por excelencia para sistemas de redes con computación en tiempo real. Tradicionalmente, para hacer frente a restricciones de tiempo, los diferentes fabricantes de equipos de red han desarrollado sus propios buses de campo dedicados. Esto ha dado lugar a una gran heterogeneidad en las redes, repercutiendo en la complejidad y en su mantenimiento. TSN permite reducir esta complejidad, proporcionando interoperabilidad entre todos los sistemas que vayan a formar parte de la red.

El conjunto de estándares del IEEE que conforman TSN, muestra las siguientes funcionalidades principales:

A. Sincronización de tiempo

Asegurar que todos los elementos de la red compartan la misma referencia de tiempo, es importante para los flujos de datos con restricciones temporales. Con TSN todos los dispositivos de la red deben estar sincronizados para garantizar el determinismo de las comunicaciones. Esta sincronización se lleva a cabo a través del servicio de gPTP (802.1AS) [7], que es una versión modificada de Precise Time Protocol (PTP)(IEEE 1588) [8]. Todos los dispositivos se sincronizan con el elemento de la red que tenga el reloj más preciso y estable, el cual actúa como *Grandmaster Clock*. Mientras mejor sea la sincronización de la red, mejor será el rendimiento de TSN.

Los módulos de la implementación de TSN, utilizan esta referencia de tiempo para coordinar los envíos de tráfico entre los distintos nodos de la red.

B. Planificación e identificación de flujos de datos en tiempo real

La transmisión de la información de los distintos flujos de datos, debe estar perfectamente coordinada entre todos los componentes de la red. Esto es necesario para evitar que el tráfico *best-effort* interfiera en la transmisión del tráfico crítico, lo que repercute en un aumento del *jitter*, y por tanto, una reducción del determinismo. El *Time-Aware [Traffic] Shaper* (TAS)(802.1Qbv) [9], es un módulo de la implementación TSN presente en cada puerto de cada nodo. Este gestiona la apertura y cierre de las puertas de salida de tráfico que tienen asociadas las colas de los distintos tipos de flujos de datos. Mediante su configuración se obtiene un control preciso sobre cada flujo de tráfico, permitiendo garantizar una latencia acotada. Estos flujos de datos, así como las configuraciones para las puertas de salida, se configuran a través de protocolos de reserva de recursos (802.1Qcc, 802.1BA)[10][11].

El TAS trabaja de manera conjunta con el etiquetador de VLAN (802.1Q) [12], otro módulo principal que forma parte de la implementación del nodo TSN. Este es el encargado de etiquetar el tráfico que se va a incorporar, o reconducir hacia la red, asignándole una prioridad. Esta prioridad, es utilizada por el TAS para planificar la salida del tráfico de los flujos de datos, hacia la red.

C. Fiabilidad de las comunicaciones y preferencia de tramas

Al igual que sucede en redes exclusivas de tráfico crítico y de alta fiabilidad, en redes TSN se debe garantizar que la información importante llegue siempre al destino. Para ello, el estándar, define mecanismos tales como el uso de redundancia (802.1CB)[13]. Los mensajes a transmitir se replican, y son incorporados a la red para que sigan distintos caminos hacia el destino. De esta manera, se protegen las comunicaciones de la red ante posibles fallos de nodos intermedios o enlaces.

Otra característica a destacar en TSN, es la posibilidad de utilización de intervalos de guarda entre los

intervalos de tiempo que conforman el ciclo que define la apertura y cierre de las colas de salida del TAS. Esto previene que paquetes grandes de baja prioridad puedan retardar el envío de paquetes críticos. Una solución más eficiente, que preserve el ancho de banda y reduce la latencia, consiste en utilizar lo que se conoce como *Frame Preemption*(802.1Qbu)[14]. Esta técnica permite detener el paquete que se está enviando, para enviar en su lugar información de alta prioridad, y más tarde, continuar con el envío del paquete de baja prioridad. Este paquete interrumpido en su transmisión, debe ser recompuesto en el nodo destino.

III. REVISIÓN DE ARQUITECTURA DE NODO TSN

En esta sección se va a realizar una revisión de la arquitectura de partida para un nodo TSN[15], empleada en diseños de 1Gb/s y con anchos de palabra de datos de 32 bits. Esta arquitectura ha sido utilizada en aplicaciones de TSN para *Smart Grid*[16], con muy buenos resultados. El diagrama para el nodo TSN de partida, está representado en la Figura 1.

Fig. 1: Arquitectura del nodo TSN 1Gb/s de partida [15].

En la parte superior de la figura se representan los componentes software, los cuales pueden ejecutarse en un sistema empotrado o en un sistema diferente al nodo.

Después, nos encontramos con toda la parte correspondiente a la implementación VHDL/Verilog en FPGA. El diagrama está generalizado para los múltiples puertos que pueda tener el nodo. La información a transmitir atraviesa distintos componentes del nodo, redireccionándose hacia el puerto de salida correspondiente. Para cada puerto se instancia un subsistema TSN completo (etiquetador de VLAN + TAS) y los componentes necesarios para la interfaz física de red. El etiquetador VLAN es el primer módulo TSN que se encuentra el camino de datos. En su implementación de partida de bajo consumo de recursos, este módulo permite ser configurado para ser compartido por parejas de puertos contiguos, con el objetivo de minimizar la lógica. A la salida de este, se entra en el módulo del TAS, el cual planifica

la salida de los paquetes con un mecanismo de multiplexación temporal según la prioridad de los flujos de datos y la configuración de la red. El camino de datos continúa con el procesamiento por parte de la MAC 1Gb/s y termina llegando a la capa PHY, donde además de gestionar la interfaz física, se realiza el sellado de tiempo de los paquetes para su integración con el servicio de gPTP. El camino de recepción es prácticamente el mismo, salvo porque el flujo de datos entrante no atraviesa al TAS, pasa directamente de la MAC al etiquetador VLAN.

Esta implementación 1Gb/s del nodo TSN ha sido ampliamente probada en las placas WR-ZEN [17], actuando como un dispositivo de red TSN de dos puertos.

Actualmente, las plataformas de implementación que se están utilizando para desarrollar el trabajo de adaptación de la arquitectura mostrada en la Figura 1, a sistemas de alto ancho de banda y prestaciones, son la Alveo U50 [18] y la ZCU102[19] de Xilinx. La primera de ellas se corresponde con una tarjeta de altas prestaciones de las familia UltraScale+, con capacidad de transmisión de hasta 4x25Gb/s. Para la implementación de nodo TSN en Alveo, se ha partido del diseño de NIC configurable *open-source* de Corundum [20], y se ha modificado incluyendo los módulos TSN del etiquetador de VLAN y TAS, así como toda la lógica que permite la configuración de estos componentes y la integración con el resto del proyecto. La ZCU102 es una placa de evaluación MPSoC (*multiprocessor system-on-chip*), también de la familia UltraScale+, con 4 conectores SFP/SFP+, lo que nos ofrece capacidades de *switching* a altos anchos de banda. Se está comenzando a trabajar en ella, configurando el Linux empotrado e incluyendo los módulos TSN en su diseño de FPGA.

De entre los distintos elementos necesarios para la implementación de un nodo TSN, los principales son los módulos del subsistema TSN: etiquetador VLAN y TAS. A continuación, se desarrolla con cierta profundidad, cómo funcionan ambos módulos. En la siguiente sección, se explicarán las mejoras y adaptaciones realizadas sobre ellos.

A. Etiquetador VLAN

El etiquetador VLAN es el módulo de TSN encargado de identificar el tráfico que se va a transmitir hacia la red o recibir desde esta. En transmisión, deberá de reconocer el flujo de datos gracias a su cabecera Ethernet y aplicar una cabecera de VLAN con la que se le asigne una prioridad, haciéndoselo pasar al TAS. En recepción, se deberá de reconocer el flujo de datos gracias a la cabecera de VLAN, y deshacer el etiquetado para hacer pasar el paquete hacia los componentes situados más arriba en el nodo TSN. Las acciones realizadas sobre la transmisión y recepción de paquetes son llevadas a cabo en el mismo componente, siendo el etiquetador VLAN compartido entre los dos modos.

Ambos modos comparten una memoria (CFG_MEM), donde a través de un bus AXI-LITE, se configuran

pasa al siguiente. La suma de todos los intervalos se denomina ciclo. El ciclo se vuelve a reiniciar al final del último intervalo definido en la lista.

La implementación actual del módulo TAS soporta hasta ocho colas distintas, con controladores de apertura asociados. Cada una de las colas puede estar asociada a una prioridad de tráfico diferentes o pueden compartir la misma prioridad. El número de intervalos que forman el ciclo de la GCL es configurable. La configuración del módulo TAS se realiza, al igual que el módulo de etiquetado de VLAN, con un bus AXI-LITE. En la Figura 4, se muestra la interconexión entre las máquinas de estados que conforman el módulo del TAS, y el sistema de puertas y colas para la transmisión.

Fig. 4: Diagrama del módulo TSN TAS. Adaptado de [15].

Son tres las máquinas de estados que controlan el funcionamiento del TAS. La denominada *List Configurator*, es la encargada de cargar las configuraciones para la planificación de los intervalos del ciclo. La *Cycle Timer*, es la encargada de iniciar la ejecución del GCL cada ciclo, asegurando el periodo de tiempo de este. Finalmente, la *List Execute*, ejecuta en secuencia, cada uno de los intervalos que componen el ciclo del GCL, asegurando la duración de cada uno de ellos.

Para su funcionamiento, el TAS está sincronizado con la referencia de tiempo proporcionada por el PTP Hardware Clock (PHC). De esta manera, podemos gestionar de manera determinista la apertura y cierre de las colas del TAS.

IV. OPTIMIZACIONES SOBRE MÓDULOS TSN Y ADAPTACIÓN PARA ALTAS PRESTACIONES

Las implementaciones de partida del etiquetador VLAN y del TAS funcionan con anchos de palabra de 32 bits, y han sido empleados únicamente en diseños de 1Gb/s. Esta implementación de partida, estaba pensada para sistemas con recursos muy limitados. En busca de aumentar sus prestaciones, para ser implementada en sistemas con mayor cantidad de recursos lógicos disponibles y que requieren grandes anchos de banda, surge gran parte del trabajo que se va describir a continuación.

Para conseguir aumentar el ancho de banda de las comunicaciones, resulta natural aumentar el ancho de palabra de los buses de datos, desde los 32 bits hasta los 64 bits. Por otro lado, la frecuencia de trabajo de los siguientes diseños, con el fin de llegar a velocidades 10Gb/s y en adelante, será de 250 MHz para la Alveo U50 y de 156.25 MHz para la ZCU102.

La otra manera de conseguir mejorar las prestaciones de los nodos TSN, es mediante la optimización de sus módulos principales. Resulta interesante destacar las optimizaciones que se han realizado sobre la implementación de partida del módulo etiquetador de VLAN.

A continuación se muestra el trabajo realizado en estas líneas:

A. Mejora de latencia y ancho de banda del etiquetador VLAN mediante segmentación de cauce de paquetes y reducción de ciclos muertos

Los procesos básicos del etiquetador VLAN en transmisión son: parseo de la cabecera Ethernet del paquete, búsqueda en memoria de los valores de configuración, y etiquetado, o no, del paquete a la salida. El funcionamiento en el modo de transmisión de la implementación de partida, de los diferentes submódulos que componen el etiquetador VLAN, se muestra en la Figura 5. Estas figuras describen, por ciclos, el estado en el que se encuentran las máquinas de estados de los distintos submódulos del etiquetador.

Fig. 5: Funcionamiento del etiquetador VLAN 32 bits inicial, en modo transmisión, representando paquetes de entrada de un tamaño de 116 Bytes (29 ciclos) que se etiquetan.

En esta implementación inicial, se puede observar que una vez que un paquete entra al etiquetador VLAN, ningún otro paquete puede entrar hasta que el anterior haya salido completamente del módulo. Esto reduce el ancho de banda de transmisión, pues el sistema no puede hacer uso de los submódulos de parseo ni de consultas a la memoria mientras estos están libres. El tamaño de los paquetes representado es de 116 Bytes, un tamaño relativamente pequeño para el valor máximo de 1514 Bytes que se puede alcanzar en redes Ethernet, pero igualmente válido para lo que se quiere mostrar con este trabajo.

Las optimizaciones desarrolladas se centran principalmente en la aplicación de segmentación de cauce en la entrada del etiquetador VLAN, mejorando así el ancho de banda. Una vez un paquete entra al módulo etiquetador VLAN, el siguiente paquete se puede comenzar a procesar cuando aún no ha terminado de salir el actual. En el momento en el que el acceso a memoria ha terminado y el paquete actual ha terminado de entrar al etiquetador, se da entrada al siguiente paquete para su procesamiento. Además, se ha realizado una revisión de todos los submódulos que contiene el VLAN para reducir la latencia, mejo-

rando así unos ciclos extras. La Figura 6, muestra las máquinas de estados de los principales submódulos del etiquetador VLAN optimizado. El tamaño de los paquetes es el mismo que el representado para la versión de partida del etiquetador VLAN. Si se hubiesen representado paquetes más grandes (144 Bytes, 36 ciclos en adelante), el acceso a memoria habría concluido con tiempo suficiente como para que el siguiente paquete a procesar pudiese entrar directamente al etiquetador VLAN, dando lugar a que la segmentación de cauce de paquetes fuera total, sin necesidad de introducirse ciclos muertos en el bus de entrada. La utilización de paquetes mayores de 36 ciclos de reloj, permite ver al etiquetador VLAN como un elemento que introduce latencia, pero que mantiene el ancho de banda de las comunicaciones prácticamente constante. Esta optimización supone una gran mejora para el ancho de banda, respecto de la implementación inicial.

Fig. 6: Funcionamiento del etiquetador VLAN de 32 bits optimizado, en modo transmisión, representando paquetes de entrada de un tamaño de 116 Bytes (29 ciclos) que se etiquetan.

Representaciones similares podrían mostrarse para el etiquetador VLAN en modo de recepción. De una manera muy similar, se consigue reducir la latencia y aumentar el ancho de banda con respecto al etiquetador original. Dada la similitud de los resultados con respecto al modo de transmisión, no se va mostrar el funcionamiento de las máquinas de estados de sus submódulos.

B. Añadida funcionalidad de modo ligero para el etiquetador VLAN en modo transmisión

Sobre las anteriores mejoras de latencia y ancho de banda, se ha añadido una nueva funcionalidad que permite simplificar el diseño del módulo y reducir aún más la latencia. Esa funcionalidad está integrada en el etiquetador VLAN como un parámetro seleccionable cuando se instancia el *IP core* para su utilización en un diseño y aplicación concretos. En caso de seleccionarla, el etiquetador VLAN compara únicamente, en el acceso a memoria, el valor de configuración de la cabecera Ethernet correspondiente a la dirección MAC destino. Esto conlleva una reducción de la lógica en general, pues se reduce la cantidad de comparadores necesarios y espacio en memoria. Además, el acceso a memoria consume menos ciclos, solo necesita extraer y comparar el valor correspondiente a un único parámetro. En la Figura 7, se representa el procesamiento de paquetes en térmi-

nos de ciclos de reloj.

Fig. 7: Funcionamiento del etiquetador VLAN de 32 bits optimizado, en modo ligero, representando paquetes de entrada de un tamaño de 116 Bytes (29 ciclos) que se etiquetan.

Con este modo ligero, la cantidad de ciclos durante los que opera la memoria se decremanta, reduciéndose un total de 10 ciclos de reloj la latencia generada por el procesamiento del paquete antes de darle salida. Además, gracias a la reducción del tiempo que tarda la memoria en buscar la etiqueta correspondiente, se consigue una segmentación de cauce total para paquetes que tengan un tamaño igual o mayor de 104 Bytes (26 ciclos), 10 ciclos menos comparada a la implementación optimizada sin modo ligero.

El modo ligero implementado solo es aplicable en transmisión, ya que en recepción, los flujos de datos deben de ser identificados totalmente mediante el empleo de toda la cabecera de VLAN. Este modo solo resulta de interés en aplicaciones, en las que no se vayan a utilizar el resto de valores de configuración de la cabecera Ethernet. Un ejemplo, serían aplicaciones en las que se necesite priorizar el determinismo mediante una reducción de la latencia y de la variación del tiempo de procesamiento entre paquetes.

C. Mejora de ancho de banda mediante adaptación del ancho de palabra del camino de datos

Con el fin de adaptar el etiquetador de VLAN a sistemas de altas prestaciones, se ha realizado una adaptación del diseño optimizado de 32 bits con capacidad de configuración en modo ligero, para funcionar tanto a la entrada como a la salida, tanto en transmisión como en recepción, con anchos de palabra de 64 bits. Los cambios realizados, principalmente han afectado a las interfaces de entrada y salida, a los submódulos que parsean los paquetes (*TX.Parser* y *RX.Parser*), y a los encargados de poner y quitar las etiquetas de VLAN (*TX.VLAN.Tagger* y *RX.VLAN.Untagger*). También se han adaptado otros submódulos, como las FIFOs (*FWFT_FIFO*) que comienzan a almacenar los paquetes mientras se consigue la etiqueta correspondiente para el paquete.

El funcionamiento del etiquetador VLAN optimizado de 64 bits de ancho de palabra, funciona prácticamente igual que el optimizado de 32 bits, salvo por el hecho de que en cada ciclo de reloj en el que entran o salen datos del etiquetador VLAN, son 8 Bytes los que se mueven. Los tiempos de acceso de memoria son básicamente los mismos, pero el número de ciclos de reloj consumidos para poner el paquete en

Tabla I: Recursos lógicos y latencia de las distintas implementaciones del etiquetador VLAN, integrados sobre la Alveo U50.

Diseño	CLB LUTs		CLB Registros		CLB	BRAM		DSPs	Latencia	Compat.		
32b Original	3000	0.34 %	4008	0.23 %	679	0.62 %	3.5	0.26 %	8	0.13 %	70 ciclos	1G
32b Optimiz.	6802	0.78 %	16385	0.94 %	2728	2.50 %	4.5	0.33 %	8	0.13 %	42 ciclos	1G
32b Opt. light	5972	0.69 %	15527	0.89 %	2527	2.32 %	4.5	0.33 %	3	0.05 %	32 ciclos	1G
64b Optimiz.	10649	1.22 %	27608	1.58 %	4043	3.71 %	7.5	0.56 %	8	0.13 %	41 ciclos	10G
64b Opt. light	9782	1.12 %	26682	1.53 %	4428	4.06 %	7.5	0.56 %	3	0.05 %	31 ciclos	10G

el bus de salida, se reduce a la mitad. De manera similar, para un mismo número de ciclos de reloj, se consigue duplicar la cantidad de información que se transmite en el caso de realizar segmentación de cauce total.

Además, este diseño optimizado de 64 bits, puede funcionar al menos, hasta una frecuencia de reloj de 250 MHz sin problemas de tiempos de lógica combinacional. Ha sido integrado satisfactoriamente en un diseño de NIC para la tarjeta Alveo U50. Esta adaptación nos permite movernos directamente hacia prestaciones de velocidades 10Gb/s en adelante.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección, se van a comparar las distintas implementaciones del etiquetador VLAN que se han discutido en la Sección IV, en términos de latencia en modo de transmisión y consumo de recursos lógicos. Todos estos diseños han sido implementados sobre la Alveo U50, que es una tarjeta basada en una FPGA UltraScale+ diseñada y optimizada para las arquitecturas Alveo de Xilinx. Las distintas versiones de la implementación completa de TSN se han integrado en el diseño de NIC de Corundum[20], generando así nodos TSN completos. De esta manera, los resultados de las implementaciones de los diseños son obtenidos bajo las mismas condiciones.

La Tabla I, contiene un resumen de los recursos lógicos consumidos en términos de primitivas de FPGA: bloques de lógica configurable (CLB), tablas de consulta (LUTs), registros y *Block RAM* (BRAM), así como de la latencia, de cada unas de las implementaciones del etiquetador VLAN. Los valores en «%», hacen referencia al porcentaje de recursos que este consume, con respecto a los disponibles en la Alveo U50. La latencia mostrada en la tabla, está tomada en este caso, como el número de ciclos que pasan desde que el paquete entra al etiquetador VLAN hasta que comienza a salir.

Las implementaciones correspondientes a las configuraciones ligeras (*light*) requieren de menor número de DSPs (primitivas de *Digital Signal Processor*), uno menos por cada valor de configuración de la cabecera Ethernet que deja de utilizarse para las comparaciones en el etiquetado. En cuanto a la latencia, son las implementaciones ligeras las que consiguen menor número de ciclos de reloj de retardo, en general, dos ciclos menos por cada valor de configuración que deja de utilizarse, con respecto a sus versiones

no-ligeras.

Por otro lado, la implementación original consume bastantes menos recursos lógicos en comparación con su versión optimizada de 32 bits sin modo ligero. Estos resultados están justificados, pues al introducirse la segmentación de cauce de paquetes, la complejidad de la lógica y la cantidad de registros empleados, aumentan. Al analizarse el desglose de consumo de recursos de los submódulos del etiquetador VLAN optimizado, se ha podido observar que tanto el `TX_VLAN_Tagger` como el `RX_VLAN_Untagger`, llegan a consumir en conjunto, alrededor del 80 % de los recursos totales correspondientes al etiquetador. Esto sucede tanto en la versión de 32 bits, como en la de 64 bits. La razón de esto reside, en gran parte, en la implementación de la segmentación de cauce de paquetes. Para la segmentación de cauce, se han creado búfferes internos en ambos módulos, los cuales almacenan las cabeceras de los paquetes que se van parseando. Estos búfferes de cabeceras tienen una profundidad que está en concordancia con el tamaño de la `FWFT_FIFO`, siendo esta profundidad igual al máximo número de paquetes que pueda almacenar esta FIFO. Para el cálculo de este máximo, se toma el tamaño mínimo que puede tener un paquete en una red Ethernet, 60 Bytes. Realmente, estos búfferes de cabeceras mejoran el funcionamiento de etiquetador, y son un mecanismo de seguridad, que permite al VLAN seguir procesando paquetes, incluso si los módulos siguientes en el camino de datos, no están preparados para procesarlos. El consumo de recursos correspondiente a estos módulos, puede reducirse, de manera directa, si se reduce el tamaño de la `FWFT_FIFO`. Tanto en las implementaciones de 64 bits, como en las de 32 bits, esta FIFO se ha tomado con una profundidad de 1024 palabras. Esta profundidad se puede reducir hasta valores muy pequeños, minimizando el consumo de recursos, pero reduciendo la capacidad de funcionamiento del etiquetador VLAN.

Los recursos lógicos correspondientes a las implementaciones de 64 bits consumen más recursos que sus pares correspondientes de 32 bits optimizados. Esto es debido principalmente a que, al mantener el mismo tamaño para las FIFOs en ambas implementaciones, la profundidad necesaria para los búfferes de cabeceras de los módulos etiquetadores y des-etiquetadores cambia. Al utilizarse palabras de 64 bits, la cantidad de paquetes que caben en la

FWFT_FIFO, aumenta a prácticamente el doble, y consecuentemente, aumenta el tamaño de los búfferes de cabeceras.

En cuanto a la mejora de latencia, todas las versiones optimizadas consiguen dar salida a los paquetes bastantes ciclos de reloj más rápido que el diseño original.

Para la depuración de las distintas implementaciones se ha utilizado el simulador de la herramienta Vivado (XSIM) y módulos de depuración de Xilinx (ILA). Para las medidas de las velocidades y verificación del ancho de banda del diseño completo (columna de compatibilidad de la Tabla I) se han utilizado las herramientas: iperf [21] y packeth [22], y se ha probado con diferentes tamaños y tipos de paquetes: con aplicación de etiquetado y sin etiquetado, y distintos flujos de datos. También se han empleado herramientas de análisis de tráfico de red como Wireshark [23], para obtener estadísticas de ancho de banda y de pérdida de paquetes.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se ha presentado el trabajo de implementación que se está desarrollando, para adaptar una arquitectura de TSN 1Gb/s y de bajo consumo de recursos, a arquitecturas de alto ancho de banda y gran cantidad de recursos disponibles. Las optimizaciones realizadas sobre el etiquetador VLAN, y las adaptaciones a anchos de palabra de 64 bits y utilización de frecuencias de reloj mayores para el VLAN y el TAS, han asentado las bases para poder utilizar esta nueva arquitectura de nodo TSN en implementaciones de 10Gb/s en adelante.

La posibilidad de configurar un modo ligero en la instanciación del *IP core*, proporciona la capacidad de personalizar el etiquetador VLAN para la aplicación en la que vaya a integrarse, permitiendo obtener el mejor rendimiento en términos de lógica consumida, latencia implicada y capacidad de etiquetado.

El módulo etiquetador VLAN sigue estando concebido para ser compartido en recepción y en transmisión. En la arquitectura original, esto se hizo así para conseguir una versión del etiquetador de bajo coste de recursos, aunque esto repercutiese en la latencia o en el ancho de banda. Dado el objetivo del trabajo actual, de mover esta implementación a diseños de alto ancho de banda, y la utilización de FPGAs con grandes recursos lógicos como son las arquitecturas Alveo o las placas de evaluación ZCU102, el etiquetador VLAN no debe ser compartido por la recepción y la transmisión. Esto se puede solventar fácilmente con la instanciación de un etiquetador VLAN idéntico e independiente en cada sentido de los flujos de datos, aunque se utilizaría más lógica de la necesaria. La mejor solución pasa por personalizar el etiquetador VLAN para cada modo, dejando solo uno de los caminos de entrada (transmisión o recepción). De esta manera, se mejora la latencia y el ancho de banda, mientras se reduce el consumo de lógica.

En cuanto a los resultados experimentales, quedan pendientes pruebas de velocidad con el diseño

optimizado de ancho de palabra de 64 bits completamente en funcionamiento. Algunas pruebas preliminares de velocidad, han permitido observar un nodo TSN, con la implementación de 64 bits del etiquetador VLAN, junto con el TAS correctamente configurado y disciplinado por el PHC, alcanzar anchos de banda de varios Gb/s, etiquetando todos los paquetes.

Próximamente, se espera disponer de nodos TSN, tanto integrados en sistemas empotrados (ZCU102) como en tarjetas de altas prestaciones (Alveo U50), funcionando con anchos de banda de 10Gb/s en adelante. Esto permitiría formar redes TSN de distintas topologías, para tomar medidas que permitan evaluar prestaciones, y aplicar la tecnología de TSN a diferentes casos de uso. Además, se quiere realizar un estudio de la implementación de TSN desarrollada con el protocolo de sincronización de White Rabbit [24], con el fin de mejorar el determinismo.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado gracias al Programa de Garantía Juvenil y al proyecto Amiga-7 Project bajo la referencia RTI2018-096228-B-C3.

REFERENCIAS

- [1] *EtherCat Brochure*. [Online]. Available: https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Brochure_EN.pdf.
- [2] *MODBUS Application Protocol Specification. V1.1b3*. [Online]. Available: https://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf.
- [3] *CAN Specification. Version 2.0*. [Online]. Available: <https://esd.cs.ucr.edu/webres/can20.pdf>.
- [4] Jorge Navarro-Ortiz, Pablo Romero-Díaz, Sandra Sendra, Pablo Ameigeiras, Juan J. Ramos-Munoz, and Juan M. Lopez-Soler, "A survey on 5g usage scenarios and traffic models," *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, vol. 22, pp. 905–929, 4 2020.
- [5] "Minimum requirements related to technical performance for int-2020 radio interface(s)," ITU, Geneva, Switzerland, ITU Recommendation M.2410, Nov. 2017. [Online].
- [6] *Time-Sensitive Networking (TSN) Task Group*, Accessed: May 30, 2021. Available: <https://1.ieee802.org/tsn/>.
- [7] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks, IEEE Standard 802.1AS-2020*, Jun. 2020.
- [8] *IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems, IEEE Standard 1588-2019*, Jun. 2020.
- [9] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Bridges and Bridged Networks - Amendment 25: Enhancements for Scheduled Traffic, IEEE Standard 802.1Qbv-2015*, Feb. 2018.
- [10] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Bridges and Bridged Networks - Amendment 31: Stream Reservation Protocol (SRP) Enhancements and Performance Improvements, IEEE Standard 802.1Qcc-2018*, Oct. 2018.
- [11] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Audio Video Bridging (AVB) Systems, IEEE Standard 802.1BA-2011*, Sep. 2011.
- [12] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Network - Bridges and Bridged Networks, IEEE Standard 802.1Q-2018*, Jul. 2018.
- [13] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Frame Replication and Elimination for Reliability, IEEE Standard 802.1CB-2017*, Oct. 2017.
- [14] *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Bridges and Bridged Networks - Amendment 26: Frame Preemption, IEEE Standard 802.1Qbu-2016*, Aug. 2016.

- [15] J. Sanchez-Garrido, “*Time-sensitive networks based on ultra-accurate synchronization mechanisms*”, Ph.D. dissertation, Dept. Comp. Arch. Tech., Univ. Granada, Granada, Spain, 2021, ISBN: 9788413067667.
- [16] Jorge Sanchez-Garrido, Antonio Jurado, Luis Medina, Rafael Rodriguez, Eduardo Ros, and Javier Diaz, “Digital electrical substation communications based on deterministic time-sensitive networking over ethernet,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 93621–93634, 2020.
- [17] *WR-ZEN TP Product Site. (2019). Seven Solutions.* [Online]. Available: <https://sevensols.com/wr-zen-tp/>.
- [18] *ALVEO. Xilinx. [Online]. (2020).* Available: <https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/alveo.html>.
- [19] *ZCU102. Xilinx. [Online]. (2019).* Available: <https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-u1-zcu102-g.html>.
- [20] Alex Forencich, Alex C. Snoeren, George Porter, and George Papen, “Corundum: An open-source 100-Gbps NIC,” in *28th IEEE International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines*, 2020.
- [21] *Iperf3. Software Website. [Online].* Available: <https://software.es.net/iperf/>.
- [22] *PackETH. PackETH Ethernet Packet Generator Project Website. [Online].* Available: <http://packeth.sourceforge.net/packeth/Home.html>.
- [23] *Wireshark. Official Wireshark Site. [Online].* Available: <https://www.wireshark.org/>.
- [24] *White Rabbit Project. Open Hardware Repository. Accessed: Jun.2, 2021. [Online].* Available: www.ohwr.org/project/white-rabbit/wikis/home.